

**BLOCKCHAIN, SECTOR PÚBLICO Y CORRUPCIÓN.
ESPECIAL MENCIÓN AL SISTEMA POLICIAL Y PENITENCIARIO.**

*BLOCKCHAIN, PUBLIC SECTOR AND CORRUPTION.
SPECIAL MENTION OF THE POLICE AND PRISON SYSTEM.*

LORENA PÉREZ CAMPILLO. Doctora en Derecho. Profesora de Universidad Europea de Madrid. Mentora académica en ESADE y en *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Docente la Universidad Carlos III en Máster de Derecho de Telecomunicaciones. Profesora de la Universidad San Pablo CEU en Máster de Legal Tech. CLO Stocken Capital. Letrada ICAM¹.

¹ Lorena.perez.campillo@gmail.com. Calle Cabo Urano, 6, 3 b. CP 28925. Alcorcón (Madrid)

RESUMEN

La corrupción supone una amenaza para la seguridad de la sociedad, ya que el 60 % de los grupos de delincuencia organizada se sirven de ella. La tecnología blockchain como herramienta *legal tech* puede mejorar la gestión de la información policial, la verificación de evidencias digitales, la prevención del fraude y la gestión de órdenes de arresto, en el registro y seguimiento de reclusos, la gestión de visitas, el monitoreo y geolocalización, el control de identificación SSI y el uso combinado con IA para analizar la probabilidad de fuga.

Palabras clave: *corrupción, pública, blockchain, penitenciario, policial.*

ABSTRACT. (5 líneas solo)

Corruption poses a threat to the security of society, with 60% of organised crime groups using it. Blockchain technology as a legal tech tool can improve police information management, digital evidence verification, fraud prevention and warrant management, inmate search and tracking, visitor management, monitoring and geolocation, SSI identification control and combined use with AI to analyse the likelihood of escape.

Key words: *corruption, public, blockchain, penitentiary, police.*

1. INTRODUCCIÓN.

La «corrupción pública» se define como el abuso de funciones dentro de un gobierno o partido político para obtener beneficios económicos y ventajas indebidas. Se trata de un comportamiento que abusa o se desvía de los deberes formales de un rol público/ poder público/ cargo público, para obtener un beneficio o ganancia privada (Newman & Angel, 2017)². La «corrupción política» socava la democracia, distorsiona las instituciones y debilita la confianza ciudadana. En un sentido más amplio, Jiménez (2008)³ señala que la corrupción pública es cualquier uso indebido del poder con el fin de lograr un provecho privado. Partiendo de esta premisa, la «corrupción pública» puede entenderse como el uso indebido de la posición dentro de la administración pública o de los vínculos con ésta, con el objetivo de alcanzar una ventaja ilegítima para uno mismo o para terceros, en detrimento de los intereses de la ciudadanía. También es posible establecer una distinción entre «corrupción política» y «corrupción administrativa». La «corrupción política» se caracteriza por la participación directa o indirecta de un funcionario político, mientras que la «corrupción administrativa» implica la intervención de un empleado público. La «corrupción administrativa» se considera más grave debido a que se produce en el marco de una «corrupción sistemática, lo que la hace más perniciosa para la integridad del sistema público. En este contexto, la tecnología legal, como blockchain, puede desempeñar un papel crucial en la lucha contra la corrupción al proporcionar transparencia, inmutabilidad y trazabilidad en los registros digitales, dificultando la manipulación de datos y la ocultación de información.

De forma específica se podría hablar de tres tipos de corrupción, en función del contexto, (Haro, 2020)⁴; la «corrupción administrativa pública», la «corrupción privada» y la «corrupción social». La primera se refiere al uso indebido y abusivo que hacen funcionarios públicos de su posición de autoridad para obtener beneficios personales, en lugar de actuar por el bien común. Implica el uso ilegítimo de recursos públicos, la manipulación de procesos administrativos, el favoritismo y la aceptación de sobornos. Socava la integridad de las instituciones estatales, debilita la confianza ciudadana y distorsiona el correcto funcionamiento de los servicios públicos. El servidor público pervierte su actuar y desvía el propósito de su cargo, persiguiendo beneficiarse indebidamente a través de acelerar trámites, designar funcionarios, adquirir bienes y servicios, o favorecer en licitaciones. La segunda violenta las normas y valores del sistema, especialmente las reglas del juego económico, para obtener ventajas frente a otros actores con los cuales compiten en el mercado. Involucra intereses de grupos económicos de presión que establecen relaciones de intercambio corrupto con agentes públicos y elites políticas. La tercera está ligada a los procesos de empobrecimiento y a la supervivencia social, estimulada por la cultura del "juega vivo" y como reflejo de la corrupción generalizada (Romero, 2009⁵).

² Newman Pont, V. y Ángel, M. P. (2017). Sobre la corrupción en Colombia: Marco conceptual, diagnóstico y propuestas de política. Bogotá : Dejusticia.

³ Jiménez, F. (2008). Boom urbanístico y corrupción política en España. *Mediterráneo Económico*, nº 14, p. 14.

⁴ Haro, F. (2020). Factores que facilitan la comisión de delitos en la corrupción de funcionarios y servidores públicos –Municipalidad Provincial de Concepción 2019. Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú.

⁵ *Supra cit.*

Existe un argumento sólido para sostener la existencia de un «derecho humano» a vivir en una sociedad libre de corrupción sistémica. Este derecho se derivaría de otros derechos humanos reconocidos y de la responsabilidad del Estado de prevenir y erradicar la corrupción.

2. FACTORES DEL SURGIMIENTO DE LA «CORRUPCIÓN».

A continuación, hablaremos sobre los desencadenantes de la corrupción.

En primer lugar, la corrupción hunde sus raíces en diversos aspectos de nuestra sociedad, como la ética, la filosofía, las costumbres, creencias y la opinión pública. Este fundamento presenta dos niveles de forma muy acertada (Haro, 2020)⁶. Por un lado, se manifiesta en la conciencia colectiva, existiendo una tolerancia y aceptación generalizada de conductas corruptas que se han normalizado socialmente, considerándose incluso tolerables o normales, a pesar de ser éticamente cuestionables e incluso delictivas. Por otro lado, este fundamento se ha arraigado en las conciencias individuales y en el inconsciente colectivo, permeando una ética errónea que permite acciones corruptas respaldadas por una opinión pública favorable.

La corrupción se ha convertido en una práctica habitual, un modelo a seguir y un hábito aceptado, explicando la pasividad y normalidad con la que se afronta este fenómeno, absteniéndose de intervenir radicalmente para combatirlo (Romero, 2009)⁷.

Enfrentar colectivamente la lucha contra la corrupción a través de principios éticos en diversas entidades sociales como la familia, la educación, la comunidad, las universidades, los partidos políticos y los gobiernos locales y regionales es imperativo. La arraigada corrupción en el inconsciente colectivo, respaldada por una ética equivocada que tolera y justifica estas conductas, genera una discrepancia entre lo socialmente aceptado y lo éticamente correcto. La existencia de una «doble moral permisiva» frente a la corrupción pública en países en desarrollo señala un problema sistémico arraigado en la cultura y los valores aceptados socialmente. Para erradicar esta problemática, se necesita un enfoque integral que involucre a todos los sectores de la sociedad, desde la educación y la familia hasta las entidades públicas y privadas. Es crucial promover una transformación ética y un cambio de mentalidad colectiva que rechace enérgicamente cualquier forma de corrupción, fomentando valores de integridad, transparencia y responsabilidad pública.

En segundo lugar y en relación con lo anterior, existe una actitud pasiva y normalizada ante la corrupción, lo que impide una acción más enérgica y radical para combatirla. Es vital reforzar la autonomía y eficacia de las entidades de control y judiciales, asegurando procedimientos rápidos, transparentes y sanciones ejemplares. Asimismo, resulta fundamental fomentar una cultura de honestidad y denuncia por parte de la ciudadanía. Los líderes deben dedicarse plenamente a garantizar la independencia de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y combatir la corrupción. Es imperativo poner fin a la impunidad en los casos de corrupción (François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, 2023)⁸.

⁶ *Supra Cit.*

⁷ Leis Romero, R. (2009). Retrato escrito de la Corrupción. Bogotá: Fundación Friedrich Ebert.

⁸ <https://www.transparency.org/es/press/cpi2023-corruption-perceptions-index-weakening-justice-systems-leave-corruption-unchecked> (fecha consulta 27 de mayo de 2024).

En tercer lugar, la crisis de valores y la cultura consumista se manifiestan en la pérdida de apreciación por principios fundamentales como la libertad, la justicia, la dignidad, la igualdad, la honestidad, el respeto, la honradez y la lealtad, lo cual afecta la dignidad humana. Esta ausencia de valores sólidos y su abandono por intereses personales contribuyen a la crisis de valores en la sociedad, alimentando la corrupción y otros problemas sociales. Los motivos de ello se deben a la tendencia del individualismo, al debilitamiento de la ética y civismo, a la visión utilitaria de los fines mediante medios corruptos y a la falta de referentes y líderes éticos. Fernández (2013)⁹, destaca que la corrupción surge de un entorno favorable, una oportunidad y una personalidad narcisista o antisocial que prioriza el beneficio propio sobre el bienestar común, llevando a actos corruptos como evadir impuestos o sobornar autoridades. El individuo corrupto identifica una oportunidad que involucra una conducta contraria a la ley o a la ética, evaluando las posibles consecuencias económicas: un beneficio o ganancia en caso de no ser descubierto, y un costo o sanción, como multas o prisión, si es detectado. En términos generales, si el beneficio esperado supera el posible costo de ser descubierto, se puede llevar a cabo la conducta corrupta. No obstante, no todas las personas que pueden infringir la ley en beneficio propio lo hacen.

Para revertir esta tendencia, es fundamental que los servidores públicos interioricen valores como la honestidad, honradez y solidaridad, y que se implemente una reeducación a todo nivel, desde la educación inicial hasta la superior, enfocada en el desarrollo de habilidades sociales, empatía y valores morales (Rodríguez, 2013; Morales, 2020)¹⁰.

Si bien no se ha establecido explícitamente como un «derecho fundamental autónomo», la lucha contra la corrupción se considera una obligación estatal y un aspecto clave para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos en su conjunto. La corrupción socava los principios de igualdad, justicia y transparencia, y obstaculiza el pleno disfrute de los derechos fundamentales por parte de las personas. Se deben explorar las implicaciones prácticas y la armonización con las obligaciones estatales derivadas de los tratados y documentos internacionales anticorrupción (Fonseca, 2021)¹¹.

3. EL IMPACTO GLOBAL Y CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA.

El comportamiento de los responsables públicos, orientado hacia su propio beneficio, entra en conflicto con el interés general de la ciudadanía y perjudica el funcionamiento de la gestión pública, lo que conduce a la prevaricación, malversación de recursos públicos y soborno. En el ámbito económico, las tramas corruptas pueden derivar en la aprobación de proyectos públicos innecesarios. A mayor posibilidad de trato de favor por parte de los responsables políticos, aumenta el gasto público que deberá aprobarse por encima de lo óptimo o necesario, incrementando las posibilidades de obtener pagos ilegales a través de incentivos o sobrecostes. Las consecuencias de las prácticas corruptas de origen político generalmente no modifican los resultados electorales previstos ni sancionan a los partidos que las protagonizan, incluso, los políticos corruptos que

⁹ Fernández, L (1999). *Psicología de la corrupción y de los corruptos*. Grupo Editorial Universitario. España. ISBN: 84-89908-92-3.

¹⁰ Morales, C (2020). Dicotomía entre el derecho penal del enemigo y los derechos humanos en la sociedad del riesgo, *Revista Carácter*, Vol. 8.

¹¹ Fonseca, R.C. (2021). El derecho fundamental a una sociedad libre de corrupción. *Derechos y libertades*. N° 44, II, pp. 237-275.

demuestran competencia en el ejercicio de sus funciones no suelen ser penalizados por el electorado (Jiménez y Caínzos, 2004¹²).

El impacto social de la corrupción es incompatible con el desarrollo y consolidación de prácticas democráticas, al limitar el papel de la administración pública como facilitadora de las demandas ciudadanas. La corrupción reduce la protección y prestación de servicios públicos debido a un menor gasto público, lo que agrava las desigualdades sociales, erosiona la confianza en el Estado, las instituciones y los gobiernos (Comisión Europea, 2017)¹³.

En Europa, la Comisión Europea propone una nueva Directiva¹⁴ para combatir la corrupción¹⁵, modernizando el marco legal de la UE con medidas como:

- i. Promover la integridad y prevenir la corrupción mediante campañas de concienciación, programas educativos, y normas estrictas de transparencia y rendición de cuentas en el sector público.
- ii. Establecer un marco legal que abarque una amplia gama de delitos de corrupción, no solo cohecho, incluyendo malversación, tráfico de influencias, abuso de funciones, obstrucción a la justicia y enriquecimiento ilícito, con sanciones penales más severas y armonizadas.
- iii. Garantizar la efectividad de las investigaciones y enjuiciamientos de corrupción, proporcionando a las autoridades competentes los recursos necesarios, levantando inmunidades durante las investigaciones de corrupción de manera transparente y estableciendo plazos adecuados para enjuiciar estos delitos.

La propuesta normativa europea de ampliar las sanciones de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE para abarcar graves actos de corrupción a nivel mundial, complementará y reforzará los esfuerzos internos y externos de la Unión en la lucha contra la corrupción. Esta medida demuestra la determinación de la UE para combatir de manera efectiva la corrupción grave, independientemente de dónde se produzca, reafirmando su compromiso con objetivos clave de la PESC, como el mantenimiento de la paz, el fortalecimiento de la seguridad internacional y el apoyo a la democracia, el derecho internacional y los derechos humanos.

En el panorama latinoamericano, según Tello & Cornejo-Aguilar (2023)¹⁶, la criminalidad organizada en la administración pública y el sistema financiero nacional, a pesar de las severas sanciones, continúa avanzando. Se ha intensificado el seguimiento y aplicación de recomendaciones y estándares internacionales contra la corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ante la gravedad de la situación, los Estados han implementado medidas reactivas, como leyes de negociación de penas, reformas judiciales y transformaciones en la función pública (Casas y Carter, 2017)¹⁷. El Banco

¹² Jiménez, F., & Caínzos, M. (2013). La repercusión electoral de los escándalos políticos. Alcance y condiciones. *Revista Española de Ciencias Políticas*, 10, 141-170.

¹³ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/europeensemester_thematic-factsheet_fight-against-corruption_es.pdf (Fecha última consulta 27 de mayo de 2024).

¹⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0234> (Fecha última consulta 27 de mayo de 2024).

¹⁵ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_2516 (Fecha última consulta 27 de mayo de 2024).

¹⁶ Tello Sarmiento, M. A., & Cornejo-Aguilar, J. S. (2023). El Código Iberoamericano de Ética Judicial. Una herramienta contra la corrupción en la justicia ecuatoriana. *Debate Jurídico Ecuador*, 6(3), 414-432. <https://doi.org/10.61154/dje.v6i3.3239>

¹⁷ *Supra cit.*

Interamericano de Desarrollo¹⁸ ha publicado un informe sobre anticorrupción, transparencia e integridad en América Latina y el Caribe destacando avances en transparencia y acceso a la información, pero también crisis en partidos políticos.

En Ecuador, según Primicias (2020)¹⁹, desde enero de 2015 hasta junio 2019 hubo 770 casos de peculado. Según el autor, la «ética judicial» tiene como componente, la independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento, capacitación, justicia, equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional, necesarios para estudiar la relación existente entre ética y moral, el Código Iberoamericano de Ética Judicial es una herramienta que adoptan materialmente nuestros administradores de justicia. Sin oponerse a la necesidad de establecer un nuevo Código de Ética Judicial, que construye el Consejo de la Judicatura, y que se dirigirá a todos los servidores judiciales. Además, esta implementación tiene que ir de la mano de la difusión de los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, documento generado por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dependencia guardiana de la Convención de las NNUU contra la Corrupción, de la cual la Corte Nacional de Justicia es autoridad central.

En las últimas elecciones en Brasil, México y El Salvador, los candidatos presidenciales que cuestionaron el «statu quo» y se comprometieron a erradicar la corrupción obtuvieron una victoria significativa. Y es que los ciudadanos reconocen que la conducta de los funcionarios públicos no es adecuada, ya sea por prácticas clientelares, deficiencias en la gestión de fondos públicos o malversación de recursos. Las medidas anticorrupción aprobadas en los últimos 15 años, aunque inicialmente poco efectivas, están ahora contribuyendo a enjuiciar a los responsables y establecer precedentes significativos en la lucha contra la corrupción. El aumento en la disponibilidad de información pública y el surgimiento de nuevos medios de comunicación, que permiten la rápida difusión de datos a través de las redes sociales, han impulsado y acelerado la implementación de reformas orientadas a promover la transparencia y la rendición de cuentas en la región. Algunos países han promulgado leyes que establecen procedimientos abreviados de negociación de penas, llevado a cabo reformas judiciales de diversa índole y realizado profundas transformaciones en la función pública (Casas y Carter, 2017)²⁰.

En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)²¹ publicó el informe elaborado por el Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina y el Caribe, integrado por siete especialistas en la materia. América Latina²² se encuentra en una lucha contra la corrupción, con avances en transparencia y

¹⁸ Banco Interamericano de Desarrollo (2019). *Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Principales avances y logros 2017–2018*. Recuperado de <https://www.iadb.org/es/alianzaparalaprosperidad> (Fecha última consulta 27 de mayo de 2024).

¹⁹ Primicias. (2020). Anticorrupción reporta 1.274 casos de peculado, concusión y cohecho desde 2015. Ecuador. Obtenido de <https://www.primicias.ec/noticias/politica/corrupcion-casos-peculado-concusion-cohecho/> (Fecha última consulta 27 de mayo de 2024).

²⁰ Casas, K. y Carter. M. (2017). Más allá de los escándalos. El cambiante contexto de la corrupción en América Latina. Washington, DC.: Inter–American Dialogue.

²¹ *Supra cit.*

²² En *El Salvador*, el expresidente Elías Antonio Saca, quien gobernó entre 2004 y 2009, fue condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción, peculado y lavado de dinero por más de \$300 millones. Saca se acogió a un procedimiento abreviado que le permitió reducir la pena impuesta. En El Salvador, las instituciones nacionales, como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, investigaron y procesaron un caso de corrupción que involucró al expresidente, lo que resultó en una sentencia condenatoria.

acceso a la información, pero también enfrenta crisis en los partidos políticos. A pesar de los desafíos, se espera que el resultado final favorezca la institucionalidad y la integridad. Existe un conflicto entre quienes buscan mantener el control estatal y aquellos comprometidos con la transparencia y el bien común, siendo crucial para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia en la región.

Para los autores Tello & Cornejo- Aguilar (2023)²³:

«La criminalidad está debidamente organizada, bien vestida y con elevada instrucción académica desde las esferas internas de la administración pública del gobierno central o seccional y también dentro de los colaboradores del sistema financiero nacional, que a pesar de que el cometimiento de estos delitos es sancionado con severidad, su avance no parece cesar».

Ante este escenario, la tecnología blockchain emerge como una herramienta prometedora complementaria para combatir la corrupción y promover la transparencia en la administración pública. Antes de desarrollar más sus bondades, procedamos a explicar qué es DLT y blockchain.

4. CONCEPTOS DE «DLT» y «BLOCKCHAIN».

Una tecnología de libro mayor distribuido o «DLT» es una tecnología que facilita una lista en expansión, ordenada cronológicamente, de registros transaccionales irrevocables, firmados criptográficamente y compartidos por todos los participantes en una red. Cualquier participante con los derechos de acceso adecuados puede rastrear un evento transaccional, en cualquier momento de su historia, perteneciente a cualquier actor de la red. La tecnología almacena las transacciones de forma descentralizada. Las transacciones de intercambio de valor se ejecutan directamente entre pares conectados y se verifican de forma consensuada mediante algoritmos a través de la red. Las DLT trasladan esta responsabilidad de validar la transferencia real del activo a toda la red utilizando algoritmos cuidadosamente diseñados. Esto elimina la necesidad de una base de datos centralizada. Cada actor de la red tiene una copia del registro de transacciones, y cualquier cambio de propiedad de los activos digitales del sistema requiere la validación de sus usuarios. La DLT puede introducir, con los mecanismos de cifrado y controles adecuados, un paradigma informático de valor social que democratice los datos, mejore la confianza y transparencia y ofrezca una forma segura y eficiente de ejecutar transacciones y ofrecer un marco de transparencia que reduzca la corrupción, detecte la evasión fiscal y pagos ilegales, facilite políticas contra el lavado de dinero y detecte malversación de activos. Esta tecnología garantiza la integridad de los datos y ofrece una

En *Guatemala*, Otto Pérez Molina, expresidente, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron sometidos a la justicia. Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión por tráfico de influencias, fraude y asociaciones ilícitas. Deberá responder por otros casos, incluyendo el de "La Línea", por el cual Pérez Molina fue encarcelado. Este último aún espera la sanción por encabezar una trama de corrupción en la administración tributaria guatemalteca. Guatemala combina entidades públicas locales con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para abordar la corrupción. La sociedad guatemalteca también ha desempeñado un papel importante, exigiendo la renuncia y el enjuiciamiento de funcionarios corruptos. En *Honduras*, el presidente, Juan Orlando Hernández, reconoció haber financiado su campaña con dinero proveniente del desfalco en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), pero no existe un procedimiento judicial en su contra. Honduras colabora con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y el Ministerio Público para procesar casos de corrupción de alto impacto.

²³ *Supra cit.*

pista de auditoría a prueba de manipulaciones, permitiendo nuevos modelos de administración pública y mejor seguridad.

Por su parte, «blockchain» es el tipo de libro de contabilidad en el que las transacciones de intercambio de valor, en forma de tokens o información, se agrupan secuencialmente en bloques. La tecnología blockchain es la tecnología de libro mayor distribuido más conocida.

Aunque «DLT» y «blockchain» se utilizan a menudo de forma intercambiable, existe una clara diferencia entre ellos. Blockchain es una tecnología de libro mayor distribuido que almacena los detalles de las transacciones en bloques enlazados secuencialmente, mientras que en otras tecnologías de libro mayor distribuido esto no tiene por qué ser necesariamente así.

Ahora bien, es una tecnología en evolución que requiere un marco favorable a la innovación que proporcione seguridad jurídica, respete la neutralidad tecnológica, promueva la protección de consumidores, inversores y el medio ambiente, incremente el valor social de la tecnología y reduzca la brecha digital y mejore las capacidades digitales de los ciudadanos.

5. IMPLEMENTACIÓN DE DLT/BLOCKCHAIN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Mecanismos como códigos de ética, sistemas de control interno, denuncias anónimas, capacitación en integridad pueden ser muy efectivos con el uso de la tecnología disruptiva en estos contextos de corrupción. La aplicación de «compliance público» es relevante pues obliga a las instituciones a implementar controles, transparencia y rendición de cuentas, limitando los espacios para la corrupción. Esto complementa los esfuerzos de prevención y sanción. La cultura organizativa de una administración pública incluye los códigos de comportamiento, normas, protocolos, procedimientos y políticas determinados a nivel organizacional y las actitudes, tradiciones, valores y patrones relacionales creados y conforman el ADN de la administración.

En este sentido, como Cordero (2019)²⁴ señala la tecnología blockchain, ha llamado la atención de los responsables del sector público por su capacidad de generar nuevos servicios, y de contribuir a mejorar los existentes, aumentando la transparencia y manteniendo la confianza de los ciudadanos.

No solo se pone el foco en la confianza y transparencia sino en la eficacia, la economía, que se traduce en el interés general y el fomento de la calidad de los servicios, la diligencia, la responsabilidad y la ética de la gestión de lo cosa pública. Se podría decir que la transparencia facilita y dignifica la labor en el marco de las administraciones públicas. La investigación sobre sistemas de información ha demostrado que los seres humanos *pueden confiar en la tecnología*, y de hecho confían en ella. Algunos investigadores utilizan constructos de confianza de tipo humano, por ejemplo, benevolencia, integridad y capacidad, mientras que otros utilizan constructos de confianza de tipo sistémico, por ejemplo, utilidad, fiabilidad y funcionalidad (Lankton, McKnight, Tripp 2015)²⁵.

²⁴ Cordero, M. (2019). Blockchain en el sector público, una perspectiva internacional, *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, Núm. 16, 2019. pp. 16-34.

²⁵ Lankton, N.; McKnight, D; and Tripp, J. (2015). Technology, Humanness, and Trust: Rethinking Trust in Technology «Tecnología, humanidad y confianza: Repensar la confianza en la tecnología. *Journal of the Association for Information Systems*, 16(10). DOI: 10.17705/1jais.00411 Disponible en: <https://aisel.aisnet.org/jais/vol16/iss10/1>

Esta tecnología puede reducir la burocracia y la carga administrativa para ciudadanos, empresas y gobiernos, especialmente al aplicar el principio digital de «solo una vez» en toda la UE, descentralizar la gobernanza y empoderar a los ciudadanos para exigir responsabilidades a los gobiernos, especialmente con la aplicación del Plan de acción sobre administración electrónica para disminuir la carga administrativa a ciudadanos, empresas y administraciones.

En la coyuntura actual, la sociedad exige una actuación pública y organizaciones transparentes como modelo incuestionable en su gestión interna, donde los gestores proporcionen información sobre su funcionamiento y rindan cuentas a la ciudadanía, teniendo en cuenta el principio básico del buen gobierno y la calidad de las instituciones. Solo a través de una administración transparente y responsable se podrá fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción.

Y es por ello, ante esta situación, la tecnología blockchain parece haber captado la atención de los responsables del sector público por su potencial para generar nuevos servicios y mejorar los existentes, incrementando la transparencia y preservando la confianza de los ciudadanos, la cual permite automatizar incluso auditorías mediante el registro distribuido que archiva todas las transacciones de forma verificable, da fe irrevocable de las acciones que se han llevado a cabo, generando procesos que se autocontrolan. La tecnología blockchain se representa como una tecnología que permite automatizar incluso auditorías mediante el registro distribuido que archiva todas las transacciones de forma verificable, da fe irrevocable de las acciones que se han llevado a cabo, generando procesos que se autocontrolan (Cordero, 2018)²⁶.

A continuación, se muestran ejemplos de implementación en el sector público, en especial, en la lucha contra la corrupción.

País	Ejemplos de uso de blockchain/DLT
Italia (Sur Tirol)	A través de asociaciones con proyectos como Hyperledger y el <i>Blockchain Research Institute</i> se simplifican las interacciones con los ciudadanos, eliminando la necesidad de completar formularios repetidamente. Se posibilita protección contra la corrupción al garantizar que las transacciones registradas no puedan ser alteradas.
Estonia	<i>Guardtime</i> ²⁷ (creada por el Sector Público) salvaguarda los datos del sector público del país de manera transparente para prevenir manipulaciones no autorizadas del sistema y permite a los funcionarios del gobierno monitorear los cambios dentro de varias bases de datos, quién cambia un registro, qué cambios se implementan y cuándo se realizan.
Dubai	Ha establecido el " <i>Dubai Blockchain Strategy</i> " con el objetivo de convertirse en la primera ciudad del mundo en ser blockchain
Suiza y Georgia	Usan blockchain para el registro de propiedad, de esta manera se lucha contra la corrupción.
EEUU	La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) está explorando el uso de blockchain para mejorar la seguridad de las cadenas de suministro y registros sanitarios. También la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (DARPA) investiga el uso para asegurar las comunicaciones militares y garantizar la seguridad.
Reino Unido ²⁸	La Oficina de Ciencia del Gobierno del Reino Unido ha destacado el potencial de blockchain en el sector público para mejorar la protección de la infraestructura y los

²⁶ *Supra cit.*

²⁷ <https://guardtime.com/> (fecha última consulta 27 de mayo de 2024).

²⁸ Government Office for Science (2016). Distributed Ledger Technology: beyond block chain: A report by the UK Government Chief Scientific Adviser. Disponible en

	datos críticos, reducir costos operativos, y facilitar la transparencia y trazabilidad de transacciones. Este enfoque puede ser fundamental en la lucha contra la corrupción al garantizar la integridad y transparencia de los procesos administrativos
Países Bajos	En Ámsterdam, las autoridades están utilizando blockchain para rastrear los fondos públicos destinados a proyectos sociales. Esto permite un mayor control y auditoría de cómo se gastan los fondos, impidiendo el desvío de dinero.
Perú	La Central de Compras Públicas en Perú en 2019 mediante la tokenización de las órdenes de compra digitales a través de una base de datos distribuida entre redes de servidores permite identificar de manera inmediata cualquier posible adulteración que pueda presentarse en la entrega de las órdenes de compra ²⁹ .
Colombia (Bogotá)- EAAB (empresa acueducto y alcantarillas)	En el caso de la EAAB, se identifican necesidades compatibles con el uso de Smart Contracts para gestionar contrataciones y compras de manera efectiva. El Manual de Contratación y Compras establece la importancia del Registro de Proveedores, la imparcialidad en la selección y la posibilidad de utilizar medios electrónicos para estos procedimientos, según normativas vigentes. Los proveedores buscan un proceso de selección más transparente y accesible, donde puedan comprender fácilmente los requisitos técnicos y administrativos para participar en los procesos de contratación sin temor a sanciones. Las sanciones son comunes en todo el proceso de compras y contratación, ya que las discrepancias en certificaciones de calidad, seguridad y precios pueden generar cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. La presencia de un único proponente que cumple con todos los requisitos también puede levantar sospechas de falta de transparencia en la organización.
Argentina	La Blockchain Federal Argentina (BFA), respaldada por entidades gubernamentales y privadas, es utilizada para funciones como publicación de boletines oficiales y votaciones electrónicas en la Cámara de Diputados, ofreciendo una plataforma abierta y participativa para diversos servicios basados en blockchain.
Andorra ³⁰	Aplicación para la fase de “desconfinamiento” de Covid-19 donde utilizó credenciales verificables en blockchain para proteger la privacidad de los usuarios.

Por otro lado, en Europa, el *Tribunal de Cuentas Europeo* inició en marzo de 2018 un proyecto piloto para explorar las capacidades y beneficios de aplicar un sistema de registro electrónico basado en blockchain. El proyecto, utilizando el software Compello, probó tres casos de uso en tres meses: auditoría de fondos europeos, contratación pública y protección de publicaciones oficiales. La plataforma *ECA Registry* creada calcula la huella digital de cada documento o información a registrar, almacenando el documento en un registro privado mientras que la huella se registra en blockchains públicas. En auditorías de fondos europeos y agricultura, las evidencias son registradas por los beneficiarios al generarse, permitiendo a coordinadores, agencias y organismos de control acceder e inscribir nueva información. *ECA Registry* se integró con sistemas de información existentes para facilitar la captura de evidencias fiables, introduciendo el concepto de «control por diseño» que reduce costos de auditoría y aumenta la transparencia. En contratación pública, garantiza la integridad de documentos y cumplimiento de plazos. Para informes oficiales publicados, asocia un icono que permite a usuarios verificar si el texto es el original. Los resultados llevaron a seleccionar la aplicación de auditoría de *ECA Registry* como uno de los proyectos que el Partenariado

<https://www.gov.uk/government/news/distributed-ledger-technology-beyond-block-chain> (Fecha última consulta 27 de mayo de 2024).

²⁹ En 2020, el Portal de Perú Compras había registrado más de 154 mil órdenes de compra pública por casi 400 millones de dólares en la testnet (red de prueba) de la blockchain de LAC-Chain del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

³⁰ <https://observatorioblockchain.com/blockchain/andorra-valora-introducir-blockchain-en-aplicacion-para-desconfinamiento-por-privacidad/> (Fecha última de consulta 27 de mayo de 2024).

Europeo en Blockchain estudiará para posible implementación a nivel europeo con fondos de cohesión (García, 2018)³¹.

5. Blockchain y el sistema policial.

En primer lugar, este protocolo puede mejorar la gestión de la información policial con la «gestión de antecedentes penales». Los funcionarios que participan en la actualización y preservación de registros penales precisos invierten tiempo y energía para asegurar que los registros se mantengan actualizados. Y no solo eso, sino que se requiere de la introducción manual de datos, transformaciones de datos, auditorías periódicas y esfuerzos de control de calidad exhaustivos. La complejidad actual del proceso judicial presenta múltiples oportunidades para cometer errores y duplicar esfuerzos.

Blockchain permite a múltiples usuarios acceder a los mismos datos con diferentes niveles de permiso, facilitando la colaboración entre departamentos de policía y otras agencias. Los archivos de casos digitales pueden actualizarse más rápidamente y permitir un acceso más amplio mientras forman parte de una red segura. Blockchain puede automatizar actualizaciones y diseñar reglas para prevenir errores. Por ejemplo, las denuncias de delitos podrían hacerse en un libro mayor distribuido, con las víctimas actualizadas automáticamente cada vez que haya un desarrollo en el caso. Esta tecnología puede proporcionar un sistema de registro detallado y altamente accesible de cada activo valioso dentro de un departamento de policía a bajo costo. La característica de inmutabilidad evita la corrupción de datos y previene muchos actos de fraude.

En segundo lugar, puede contribuir al «registro y verificación de evidencia digital» a través de los «expedientes disciplinarios policiales». La implementación de una cadena de bloques autorizada podría mejorar significativamente la transparencia en la gestión de datos disciplinarios policiales. Al crear un sistema público basado en blockchain que registre cargos penales, denuncias civiles, acciones disciplinarias y motivos de separación de agentes, se promueve la rendición de cuentas de los departamentos de contratación. Esta base de datos autorizada garantiza la verificación de identidad y asignación de permisos selectos, evitando la saturación de denuncias falsas.

Además, permite a los organismos de contratación verificar antecedentes antes de contratar, así como añadir información al expediente disciplinario. La visibilidad pública de esta base de datos disuade la contratación de agentes problemáticos y promueve la transparencia para prevenir la mala conducta policial, fomentando la adopción de medidas más estrictas a nivel estatal

En tercer lugar, puede ayudar a la «prevención del fraude y la corrupción en las fuerzas de seguridad». Si la policía decide no presentar la denuncia bajo presión o niega haberla recibido, el denunciante dispondrá de una prueba sólida en su contra, ya que la denuncia, junto con su fecha y hora, se almacenará en la red de cadenas de bloques. Tener todos los registros almacenados en una base de datos inmutable eliminaría cualquier posibilidad de que el sistema sea manipulado y pase desapercibido.

En cuarto lugar, puede trazar la «gestión de órdenes de arresto». Estas solicitudes provienen de diversas fuentes, incluidas las fuerzas del orden, fiscales y oficiales de libertad condicional. Fiscales o ministerio público pueden solicitar órdenes de detención durante investigaciones penales, por ejemplo, para arrestar sospechosos o presuntos

³¹ García, M. J. (2018). El control externo por el Tribunal de Cuentas de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, *Revista Española de Control Externo*, vol. XX, n.º 58, pp. 119-153.

delincuentes o la policía durante investigaciones penales, por ejemplo, para arrestar sospechosos o presuntos delincuentes. Hablamos de corrupción cuando un funcionario encargado de gestionar las órdenes de arresto actúa en beneficio propio o de terceros, en lugar de los intereses de su empleador (el Estado), se genera un conflicto de intereses que puede derivar en actos corruptos o los funcionarios que controlan el suministro y ejecución de las órdenes de arresto tienen un alto poder discrecional sin suficientes mecanismos de rendición de cuentas.

7. Blockchain y el sistema penitenciario.

El sistema penitenciario en América Latina y el Caribe³²³³ ha experimentado un alarmante crecimiento de la población carcelaria, con un aumento del 120% desde el año 2000, en comparación con el 24% a nivel mundial. Este incremento ha generado problemas de saturación en los sistemas penitenciarios y ha afectado la reinserción social de los internos. La falta de información estadística confiable ha sido un obstáculo, pero iniciativas como las encuestas penitenciarias del Banco Interamericano de Desarrollo han proporcionado datos sólidos. Se destaca la necesidad de mejorar las políticas de reinserción y abordar los desafíos en la región. En los Estados Unidos, la población carcelaria alcanza aproximadamente 2.3 millones de personas, con casi 10 millones de ciudadanos que han pasado por la cárcel en algún momento (Burch, 2020)³⁴. Las prisiones enfrentan problemas como sobornos, corrupción, violencia, agresiones y contrabando de drogas, que afectan la seguridad y el bienestar de reclusos y personal. La integración de la tecnología blockchain se propone como una solución para mejorar la gestión y el control en las prisiones, aprovechando su seguridad, transparencia y descentralización. En España, la fuga de “El Pastilla” (2024)^{35 36} evidenció ciertas negligencias o fallos cometidos por los funcionarios del centro penitenciario de Alcalá-Meco donde Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidió expedientar a tres de los cinco funcionarios encargados de custodiarle el cual se escapó junto con un grupo de once familiares una noche navideña.

Ante estos desafíos, surge la interrogante sobre cómo garantizar el funcionamiento efectivo y seguro de las prisiones con una población tan numerosa.

Las prisiones estadounidenses enfrentan problemas graves, 1 muchos de los cuales no se denuncian por falta de concienciación sobre su gravedad y el deseo de proteger la reputación de las instituciones penitenciarias. Para abordar estos desafíos, se propone la integración de la tecnología blockchain con los sistemas penitenciarios existentes.

como:

³² Alvarado, A; Vélez-Granajes, V (2019). Dentro de las prisiones de América Latina y el Caribe: Una primera mirada al otro lado de las rejas. *BID*. <http://dx.doi.org/10.18235/0001858>

³³ CEPAL. Vigésimoprimera Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas. 24 y 25 de agosto de 2022. Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/ce21-10_compilacion-experiencias-estadisticas-sistemas-penitenciarios-inegi.pdf (fecha última de consulta 27 de mayo de 2024).

³⁴ Burch, A. M. (2020). Felony defendants in large urban counties, 2009 - Statistical tables. Bureau of Justice Statistics.

³⁵ <https://www.elcorreo.com/cronica-negra/fuga-pastilla-solo-errores-humanos-20231230071102-ntrc.html> (fecha última consulta 27 de mayo de 2024).

³⁶ Los empleados sujetos a medidas disciplinarias incluyen a la funcionaria de la entrada principal, quien no alertó sobre la falta de identificación de Yousef, un individuo que se había infiltrado entre los visitantes de la prisión. Asimismo, se encuentra implicado el empleado que facilitó el traslado del sicario al área de comunicaciones y el responsable de escoltar a los familiares de los reclusos fuera de la prisión tras la visita, dado que Yousef se mezcló entre los visitantes durante el grupo de visitas.

- i. Sobornos y corrupción generalizada que socava la integridad del sistema (Smith, 2019) ³⁷.
- ii. Altas tasas de violencia y agresiones entre reclusos y contra el personal, convirtiéndolas en entornos propensos a la violencia (Wooldredge, 2021) ³⁸.
- iii. Tráfico persistente de drogas dentro de las prisiones, que contribuye a la violencia y adicción (Pérez-Moreno et al., 2020) ³⁹.

Para abordar estos desafíos, se propone la integración de la tecnología blockchain con los sistemas penitenciarios existentes. La blockchain, con sus características de seguridad, transparencia y descentralización, podría ser una herramienta valiosa para mejorar la gestión y el control dentro de las prisiones (Kshetri, 2017) ⁴⁰.

La base de las innovaciones digitales en el campo de la justicia penal debe ser el principio de humanismo, es decir, con los derechos humanos y los intereses legítimos como prioridad. (Halahan et. al., 2022) ⁴¹.

La blockchain, con sus características de seguridad, transparencia y descentralización, podría ser una herramienta valiosa para mejorar la gestión y el control dentro de las prisiones (Kshetri, 2017) ⁴². Las funcionalidades de estos sistemas podrían dirigirse a:

En primer lugar, puede contribuir al «registro y seguimiento de los reclusos». Utilizar blockchain para mantener un registro confiable y seguro de los reclusos, incluyendo información sobre su historial, ubicación y tiempo de sentencia. Esto facilitaría el seguimiento de los reclusos y ayudaría a prevenir la corrupción y el soborno relacionado con la gestión de prisiones. Algunas aplicaciones potenciales de la tecnología incluyen:

- i. Registro de transacciones: Utilizar la blockchain para registrar y monitorear todas las transacciones financieras dentro de las prisiones, reduciendo así la corrupción y el soborno (Kshetri, 2017) ⁴³.
- ii. Seguimiento de suministros alimenticios en prisión: Emplear la blockchain para rastrear y verificar la cadena de suministro de alimentos y otros bienes, mejorando la transparencia y la calidad (Tian, 2016) ⁴⁴.
- iii. Gestión de datos: Utilizar la blockchain para almacenar y compartir de manera segura los datos de los reclusos, facilitando la toma de decisiones y la coordinación entre las agencias (Kshetri, 2017). Además, los datos penitenciarios sensibles, como registros médicos y de comportamiento, pueden almacenarse de

³⁷ Smith, P. S. (2019). Corruption in prisons. In P. Kratcoski & M. Edelbacher (Eds.), *Corruption in the global era* (pp. 203-218). Springer.

³⁸ Wooldredge, J. (2021). Inmate experiences as determinants of prison violence. «Las experiencias de los reclusos como factores determinantes de la violencia carcelaria». *Criminology*, 59(2), 167-193.

³⁹ Pérez-Moreno, J. A., Sánchez-Martínez, J. I., & Jiménez-Treviño, S. (2020). Prevalence of drug use among prison inmates: A systematic review and meta-analysis. «Prevalencia del consumo de drogas entre los reclusos: Una revisión sistemática y metaanálisis». *Adicciones*, 32(4), 279-290.

⁴⁰ Kshetri, N. (2017). Blockchain's roles in strengthening cybersecurity and protecting privacy. «El papel de Blockchain en el refuerzo de la ciberseguridad y la protección de la intimidad», *Telecommunications Policy*, 41(10), 1027-1038.

⁴¹ Halahan, et al. (2022). Digitalization of the criminal process: is simplification always for the better? «Digitalización del proceso penal: ¿la simplificación es siempre para mejor?». *IDP. Journal promoted by the Department of Law and Political Science*, no. 38. UOC [Accessed: dd/mm/yy]<http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i38.408495>

⁴² *Supra cit.*

⁴³ *Supra cit.*

⁴⁴ Tian, F. (2016). An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology. 2016 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM), 1-6.

- manera segura en una red blockchain, con acceso controlado y registro de auditoría de todas las operaciones.
- iv. Falsificaciones y errores humanos dentro de un centro penitenciario.
 - a. La falsificación de documentos, como registros de visitas, informes de comportamiento de los reclusos o documentos administrativos.
 - b. La presencia de billetes falsos dentro de un centro penitenciario puede generar problemas de seguridad y complicar las transacciones económicas entre los reclusos y el personal.
 - c. Errores en la Identificación de Personas: Los errores humanos en la identificación de reclusos, visitantes o personal pueden dar lugar a situaciones de riesgo, como la entrada de personas no autorizadas o la liberación incorrecta de un interno.
 - d. Falsificación de Productos o Servicios: La falsificación de productos o servicios dentro de un centro penitenciario, como alimentos, medicamentos o artículos de primera necesidad, puede afectar la salud y el bienestar de los reclusos y el personal.
 - v. Reclusos en régimen de libertad condicional.

El cumplimiento de estas reglas es crucial para evitar el retorno a la cárcel. Las autoridades penitenciarias supervisan a los presos en libertad condicional mediante visitas regulares y servicios de transición personalizados, para facilitar la reintegración social del individuo y prevenir la reincidencia delictiva.

La tasa de reincidencia entre los individuos en libertad condicional es significativa, lo que resulta en un alto número de reingresos a prisión anualmente. Esta situación subraya la necesidad de soluciones innovadoras que mejoren la eficacia del sistema de libertad condicional y reduzcan las tasas de reincidencia.

Expliquemos un caso de estudio real. Los centros de servicios comunitarios de la ciudad de *Zhongshan*, China, han adoptado blockchain para que los presos en libertad condicional se registren y cumplan con sus obligaciones diarias. Mediante el uso de blockchain, el Ministerio de Justicia afirma poder realizar un seguimiento continuo de los movimientos de los convictos y acceder fácilmente a ellos. Debido a la naturaleza distribuida de los datos de los reclusos, el personal de los servicios correccionales comunitarios y las fuerzas de seguridad de todo el mundo pueden acceder a la información en cualquier momento y tomar las medidas necesarias si un recluso no sigue la rutina requerida.

A pesar de los beneficios demostrados en el caso de *Zhongshan*, la adopción de soluciones similares basadas en blockchain en el mundo occidental se ha visto limitada. Dos factores clave parecen obstaculizar su implementación Narang (2021)⁴⁵: (i) Novedad de la tecnología blockchain: La falta de familiaridad y experiencia con la blockchain en el contexto penitenciario puede generar reticencia a su adopción; (ii) Prioridad del sistema penitenciario: La percepción de que el sistema penitenciario no es una prioridad y la constante deshumanización de los reclusos pueden contribuir a la falta de voluntad para invertir en soluciones innovadoras.

En segundo lugar, la tecnología podría contribuir a la «gestión de visitas y comunicaciones». Implementar blockchain para gestionar las visitas y las comunicaciones entre los reclusos y sus familiares o abogados. Esto ayudaría a evitar la manipulación de las visitas y las comunicaciones, garantizando la transparencia y la

⁴⁵ Vid. <https://giriknarang.medium.com/how-blockchain-can-be-implemented-in-prisons-d6d436d98f36> (fecha última de consulta 27 de mayo de 2024)

seguridad de los registros. En la jefatura superior de cada provincia y en cada comisaría general suele existir un delegado TIC con autorización de acceso y son los encargados de tramitar alta, baja y modificaciones de usuarios autorizados donde se podría hacer mediante *smart contract* para evitar injerencia humana.

En tercer lugar, el «monitoreo de reclusos y geolocalización» por medio de *smartwatches* (Girik Narang, 2021)⁴⁶. En el contexto de la vigilancia y protección de reclusos, la implementación de smartwatches conectados a una blockchain ofrece beneficios significativos en términos de seguridad y monitoreo. En el caso hipotético de los reclusos A y B más allá de la línea púrpura, la actualización de su ubicación y frecuencia cardíaca en la blockchain proporciona un sistema de seguimiento en tiempo real. Ante cualquier incidencia, como un cambio brusco en la frecuencia cardíaca del recluso A, el registro inmediato en la cadena de bloques permite un seguimiento detallado de su ubicación y de las interacciones cercanas. Esta tecnología no solo garantiza la seguridad de los reclusos, sino que también puede detectar patrones de consumo de drogas ilegales, mejorando la prevención y la intervención temprana. El uso de smartwatches como complemento al sistema de seguridad existente ofrece una capa adicional de protección. En caso de que un recluso se deshaga del dispositivo, su última ubicación registrada en la blockchain proporciona información crucial para su localización. Aunque los costos asociados con la implementación de esta tecnología son significativos, la viabilidad financiera se ve respaldada por la industria penitenciaria, lo que sugiere que esta inversión podría ser factible y beneficiosa a largo plazo. Así, por ejemplo, las actividades delictivas en India aumentan a gran velocidad donde Muchas de estas actividades no se denuncian. Incluso después de que la policía disponga de un portal en línea para almacenar las denuncias y los registros de antecedentes penales, la mayoría de las denuncias se escriben a mano como práctica tradicional. En la mayoría de los casos, el denunciante tiene que estar presente en la comisaría para presentar una denuncia. En 2009 se puso en marcha un sistema eficaz de gobernanza electrónica denominado Red y Sistemas de Seguimiento de la Delincuencia y la Delincuencia (CCTNS) para todo el país. Sin embargo, se trata de un sistema centralizado para un estado concreto. Por tanto, era necesario un sistema completamente descentralizado para garantizar que no haya puntos centrales de fallo en el sistema y que las denuncias se gestionen seguramente protegidas de accesos no autorizados.

Los autores Hingorani et. al (2020) proponen que la denuncia presentada por la policía se encripte, se almacene en el IPFS y su hash se añade a la red blockchain. Si la policía decide no presentar la denuncia bajo presión o niega haberla recibido, el denunciante dispondrá de una prueba sólida en su contra, ya que la denuncia, junto con su fecha y hora, se almacenará en la red de cadenas de bloques. Tener todos los registros almacenados en una base de datos inmutable eliminaría cualquier posibilidad de que la FIR/NCR sea manipulada y pase desapercibido.

En cuarto lugar, se podría contar con el «control identificación SSI para los prisioneros». Blockchain permite la implementación de sistemas de identidad digital autosoberana, donde los prisioneros pueden controlar su propia información de identificación de manera segura, esto evita la falsificación y el uso indebido de la identidad.

⁴⁶ *Supra cit.*

En quinto lugar, se podría utilizar de forma combinada, la tecnología «I.A. para analizar la probabilidad de fuga» de los presidiarios más peligrosos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar patrones de comportamiento para predecir posibles intentos de fuga. Estas tecnologías, combinadas con protocolos de seguridad robustos, pueden ayudar a prevenir la fuga de carcelarios y mejorar la seguridad en los sistemas penitenciarios. Así, por ejemplo, la probabilidad de reincidencia delictiva de los usuarios de las instituciones penitenciarias ucranianas, se construyó un modelo de Árbol de Decisión para sugerir la probabilidad de reincidencia delictiva de los condenados, donde se estableció que el número de condenas a la pena real y las condenas suspendidas son los principales factores que determinan la propensión de los clientes de las instituciones penitenciarias a cometer reincidencia delictiva en el futuro. Además, se construyeron modelos de Árbol de Decisión para la clasificación de convictos propensos o no propensos a la reincidencia donde se pueden utilizarse para predecir nuevos casos como apoyo a la toma de decisiones en la justicia penal (Kovalchuk, 2023)⁴⁷.

CONCLUSIONES.

La corrupción pública como el resultado de acciones u omisiones que implican el uso indebido de recursos públicos en beneficio de intereses privados, a través de transacciones clandestinas que violan normas éticas (Villoria, 2013), la cual genera un fallo en la estructura institucional en lo que respecta a las instituciones públicas motivada principalmente por la crisis de valores y una ética permisiva, donde el corrupto evalúa las consecuencias económicas de no ser descubierto y las multas o sanciones si es detectado. La corrupción es una amenaza para nuestra seguridad, ya que el 60 % de los grupos de delincuencia organizada se sirven de ella (Ylva Johansson, comisaria europea responsable de Asuntos de Interior). La DLT democratiza los datos con mecanismos de cifrado adecuados, fortalece la confianza y transparencia y ofrece una vía segura y eficiente para las transacciones, contribuyendo a la lucha contra la corrupción, evasión fiscal, lavado de dinero y malversación de activos. Esta tecnología garantiza la integridad de los datos, proporciona una pista de auditoría inalterable y permite nuevos modelos de gestión pública y mayor seguridad. Blockchain es un tipo de DLT en el que las transacciones de intercambio de valor en forma de tokens o información.

En el sistema policial, esta tecnología podría ser de gran ayuda para la mejora en la gestión de la información policial (por ej. registros penales precisos, colaboración entre departamentos de policía); el registro y verificación de evidencias digitales (por ej. gestión de datos disciplinarios, asignación de permisos, etc); la prevención del fraude en las fuerzas de seguridad (ej. Sistema de denuncias descentralizado con evidencias aportadas) y la gestión de órdenes de arresto. En el sistema penitenciario, las funcionalidades de estos sistemas podrían dirigirse al registro y seguimiento de reclusos, gestión de visitas y comunicaciones entre familiares allegados, monitoreo de reclusos y geolocalización, control de identificación SSI y combinación junto a la IA para analizar la probabilidad de fuga de los presidiarios más peligrosos.

⁴⁷ Kovalchuk O, et al. (2023). Prediction Machine Learning Models on Propensity Convicts to Criminal Recidivism. «Modelos de aprendizaje automático de redicción sobre la propensión de los condenados a la reincidencia delictiva». *Information*; 14(3):161. <https://doi.org/10.3390/info14030161>

BIBLIOGRAFÍA

- Alvarado, A; Vélez-Granajes, V (2019). Dentro de las prisiones de América Latina y el Caribe: Una primera mirada al otro lado de las rejas. *BID*. <http://dx.doi.org/10.18235/0001858>
- Banco Interamericano de Desarrollo (2019). *Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Principales avances y logros 2017–2018*. Recuperado de <https://www.iadb.org/es/alianzaparalaprosperidad> (Fecha última consulta 27 de mayo de 2024).
- Burch, A. M. (2020). Felony defendants in large urban counties, 2009 - Statistical tables. Bureau of Justice Statistics.
- Casas, K. y Carter. M. (2017). Más allá de los escándalos. El cambiante contexto de la corrupción en América Latina. Washington, DC.: Inter–American Dialogue.
- CEPAL. Vigésimoprimera Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas. 24 y 25 de agosto de 2022. Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/ce21-10_compilacion-experiencias-estadisticas-sistemas-penitenciarios-inegi.pdf (fecha última de consulta 27 de mayo de 2024).
- Cordero, M. (2019). Blockchain en el sector público, una perspectiva internacional, *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, Núm. 16, 2019. pp. 16-34.
- Fernández, L (1999). *Psicología de la corrupción y de los corruptos*. Grupo Editorial Universitario. España. ISBN: 84-89908-92-3.
- Fonseca, R.C. (2021). El derecho fundamental a una sociedad libre de corrupción. *Derechos y libertades*. N° 44, II, pp. 237-275.
- García, M. J. (2018). El control externo por el Tribunal de Cuentas de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, *Revista Española de Control Externo*, vol. XX, n.º 58, pp. 119-153.
- Government Office for Science (2016). Distributed Ledger Technology: beyond block chain: A report by the UK Government Chief Scientific Adviser. Disponible en <https://www.gov.uk/government/news/distributed-ledger-technology-beyond-block-chain> (Fecha última consulta 27 de mayo de 2024).
- Halahan, et al. (2022). Digitalization of the criminal process: is simplification always for the better? «Digitalización del proceso penal: ¿la simplificación es siempre para mejor?». *IDP. Journal promoted by the Department of Law and Political Science*, no. 38. UOC [Accessed: dd/mm/yy]<http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i38.408495>
- Haro, F. (2020). Factores que facilitan la comisión de delitos en la corrupción de funcionarios y servidores públicos –Municipalidad Provincial de Concepción 2019. *Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal*, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú.
- Jiménez, F. (2008). Boom urbanístico y corrupción política en España. *Mediterráneo Económico*, n° 14, p. 14.
- Jiménez, F., & Caínzos, M. (2013). La repercusión electoral de los escándalos políticos. Alcance y condiciones. *Revista Española de Ciencias Políticas*, 10, 141-170.
- Kovalchuk O, et al. (2023). Prediction Machine Learning Models on Propensity Convicts to Criminal Recidivism. «Modelos de aprendizaje automático de redicción sobre la propensión de los condenados a la reincidencia delictiva». *Information*; 14(3):161. <https://doi.org/10.3390/info14030161>

- Kshetri, N. (2017). Blockchain's roles in strengthening cybersecurity and protecting privacy. «El papel de Blockchain en el refuerzo de la ciberseguridad y la protección de la intimidad», *Telecommunications Policy*, 41(10), 1027-1038.
- Lankton, N.; McKnight, D; and Tripp, J. (2015). Technology, Humanness, and Trust: Rethinking Trust in Technology «Tecnología, humanidad y confianza: Repensar la confianza en la tecnología. *Journal of the Association for Information Systems*, 16(10), DOI: 10.17705/1jais.00411 Disponible en: <https://aisel.aisnet.org/jais/voll6/iss10/1>
- Leis Romero, R. (2009). Retrato escrito de la Corrupcion. Bogota: Fundacion Friedich Ebert
- Morales, C (2020). Dicotomía entre el derecho penal del enemigo y los derechos humanos en la sociedad del riesgo, *Revista Carácter*, Vol. 8.
- Newman Pont, V. y Ángel, M. P. (2017). Sobre la corrupción en Colombia: Marco conceptual, diagnóstico y propuestas de política. Bogota : Dejusticia.
- Pérez-Moreno, J. A., Sánchez-Martínez, J. I., & Jiménez-Treviño, S. (2020). Prevalence of drug use among prison inmates: A systematic review and meta-analysis. «Prevalencia del consumo de drogas entre los reclusos: Una revisión sistemática y metaanálisis». *Adicciones*, 32(4), 279-290.
- Smith, P. S. (2019). Corruption in prisons. In P. Kratcoski & M. Edelbacher (Eds.), *Corruption in the global era* (pp. 203-218). *Springer*.
- Tello Sarmiento, M. A., & Cornejo-Aguilar, J. S. (2023). El Código Iberoamericano de Ética Judicial. Una herramienta contra la corrupción en la justicia ecuatoriana. *Debate Jurídico Ecuador*, 6(3), 414–432. <https://doi.org/10.61154/dje.v6i3.3239>
- Tian, F. (2016). An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology. 2016 13th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM), 1-6.
- Wooldredge, J. (2021). Inmate experiences as determinants of prison violence. «Las experiencias de los reclusos como factores determinantes de la violencia carcelaria». *Criminology*, 59(2), 167-193.